

ADRIAN JESUS CASTILLO ESTRIBI

La Justicia Penal de Adolescentes en Panamá

La justicia penal de adolescentes, en la República de Panamá, establece los términos y condiciones en la que los adolescentes y las adolescentes son responsables por las infracciones que cometan contra la Ley Penal, para lo cual se crea un conjunto de instituciones especializadas y procedimientos especiales, con fundamento en el artículo 63 de la Constitución Política.

De esta forma la Ley 40 del 26 de agosto de 1999 y sus modificaciones, viene a regular esta materia, dándole un carácter especial que permite distinguirla de la jurisdicción penal de adultos que encuentra su razón de ser en las especiales características de esta etapa del desarrollo de la persona y que conlleva el paso de la infancia a la vida adulta.

Se ha indicado que si bien el derecho penal debe ocuparse de las transgresiones a la ley penal por parte de los adolescentes, no puede hacerlo bajo las mismas premisas que el derecho penal de adultos y bajo los mismos instrumentos, sino fundamentalmente en un derecho responsabilizador en términos educativos.

Bajo este criterio la Ley 40 de 1999, establece tres finalidades primordiales en la Jurisdicción Penal de Adolescentes de Panamá, a saber:

- La educación del individuo en los principios de justicia, que consiste en introducir a los adolescentes y a las adolescentes, en el proceso pedagógico de la responsabilidad, y se extiende desde el inicio de la investigación hasta la terminación de la sanción, si a ella hubiere lugar.
- La defensa social y seguridad ciudadana, consiste en la imposición y el cumplimiento de una sanción a quienes se les compruebe responsabilidad en la comisión de violaciones a la Ley Penal.
- La resocialización de los infractores, que persigue la reinserción de los infractores en la familia y la sociedad, a través del aprendizaje de una actitud constructiva en relación con su entorno.

Dentro de las disposiciones de la ley 40 de 1999 se consagran una serie de derechos y garantías penales así como procesales penales especiales a favor de los adolescentes en conflicto con la ley penal, señalándose que igualmente gozarán durante la investigación, así como durante todas las fases del procedimiento de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política y en las leyes de la jurisdicción penal ordinaria, al igual que los consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por la República de Panamá.

En este sentido un aspecto diferenciador que establece la Ley 40 de 1999 es el tema de la nulidad absoluta previsto en el artículo 18 que sanciona con nulidad absoluta y el consecuente archivo de la causa el impedimento del pleno ejercicio de los derechos y garantías individuales contenidos en los artículos 16 y 17 de esta ley.

Igualmente el sistema de medidas cautelares personales está demarcado por una vigencia temporal, que en los casos de detención provisional no puede superar los nueve meses y que no admite prórroga. Siendo que existe un catálogo de delitos en los cuales solo de forma excepcional se permite la aplicación de esta medida, por parte del Fiscal y que debe ser revisada por el Juez Penal de adolescentes.

En cuanto a las sanciones, la Ley 40 de 1999 establece sobre la base del carácter educativo de las mismas tres clases: sanciones socioeducativas, ordenes de orientación y supervisión y sanciones privativas de la libertad. Siendo que las sanciones privativas de la libertad se establecen con un carácter excepcional y para un catálogo de delitos graves.

Esta legislación permite las formas de terminación anticipada del proceso, siendo que la figura de la conciliación se permite aplicar en todos aquellos procesos originados por la comisión de delitos, a excepción de los originados por la comisión de homicidio doloso, violación, robo, secuestro, terrorismo o tráfico ilícito de drogas.